

ILK QADAM O'QUV DASTURI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MARKAZLARINI TASHKIL ETISH

Kaziyeva Turg'unoy Tursunboyevna

P.f.d professor Andijon davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim kafedra muduri turgunoykaziyeva_@mail.ru

Abdullayeva Kamola Erkin qizi

kamolaabdullayeva302@gmail.com

Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi

khamida.sirojiddinova@gmail.com

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) magistratura 2-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17854942>

Annotatsiya: Mazkur maqolada "Ilk qadam" o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantirish markazlarini tashkil etishning nazariy-metodik asoslari, ularning bolalarning har tomonlama rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'siri, shuningdek, markazlarni zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish yo'llari yoritilgan. Tadqiqotda rivojlantirish markazlarining tuzilishi, mazmuni, metodik jihatlari, pedagogning roli va tashkiliy-texnologik jarayonlar tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Ilk qadam dasturi bo'yicha tashkil etilgan rivojlantirish markazlari maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional, nutqiy, kognitiv, jismoniy va ijodiy kompetensiyalarning tizimli shakllanishiga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: Ilk qadam, rivojlantirish markazlari, maktabgacha ta'lim, kompetensiyalar, pedagogik texnologiya, rivojlanish muhit, integratsiyalashgan ta'lim, bolalar faoliyati.

Abstract: This article discusses the theoretical and methodological foundations of the organization of development centers in preschool educational organizations based on the "First Step" curriculum, their impact on the comprehensive development of children, as well as ways to improve the centers based on modern pedagogical approaches. The study analyzes the structure, content, methodological aspects of development centers, the role of the teacher, and organizational and technological processes. The results show that development centers organized under the First Step program allow for the systematic formation of socio-emotional, speech, cognitive, physical, and creative competencies in preschool children.

Keywords: First Step, development centers, preschool education, competencies, pedagogical technology, developmental environment, integrated education, children's activities.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические основы организации центров развития в дошкольных образовательных организациях по программе «Первый шаг», их влияние на всестороннее развитие детей, а также пути совершенствования центров на основе современных педагогических подходов. В исследовании анализируются структура, содержание, методические аспекты центров развития, роль педагога, организационно-технологические процессы. Результаты показывают, что центры развития, организованные по программе «Первый шаг», позволяют системно формировать социально-эмоциональные, речевые, когнитивные, физические и творческие компетенции у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: «Первый шаг», центры развития, дошкольное образование, компетенции, педагогические технологии, развивающая среда, интегрированное образование, деятельность детей.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, bolalarning erta yoshdan rivojlanishini ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. “Ilk qadam” o‘quv dasturi maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va individual xususiyatlariga mos holda integratsiyalashgan ta’limni tashkil etishga xizmat qiladi. Mazkur dasturda ta’lim jarayonining asosiy bo‘g‘ini — rivojlantirish markazlari bo‘lib, ular bolalarda mustaqil o‘rganish, izlanish, tajriba o‘tkazish va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga mo‘ljallangan. Rivojlantirish markazlarini to‘g‘ri tashkil etish pedagogdan metodik bilim, innovatsion yondashuv va jarayonni tizimli rejalashtira olish ko‘nikmalarini talab etadi. Shu bois tadqiqotning asosiy vazifasi — “Ilk qadam” dasturi asosida markazlarni tashkil etishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslarini yoritishdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasida so‘ngi yillarda olib borilayotgan tub islohotlar hamda rivojlanishning tezkor sur‘atlari fonida maktabgacha ta’lim tizimiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta’lim tizimiga bolalar qamrovini ko‘paytirish, maktabgacha ta’lim muassasalaridagi ta’lim-tarbiya jarayonlari sifatini takomillashtirish bu boradagi eng muhim vazifalar sifatida kun tartibiga qo‘yildi.

Mazkur vazifalarning sifatli bajarilishini ta’minlash, maktabgacha ta’lim tizimida yillar davomida to‘planib qolgan muammolarni kompleks bartaraf etish maqsadida 2017 yil 1 oktyabrda Maktabgacha ta’lim vazirligi mutlaqo yangi tizim sifatida shakllantirildi. Vazirlik o‘z faoliyatini boshlagan davrda Respublikamizda maktabgacha ta’lim muassasalariga 27,7 % bolalar qamrab olingan bo‘lsa, bugungi kunda maktabgacha ta’limga bolalar qamrovi 74 % yetkazildi¹.

“Ilk qadam” o‘quv dasturi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- kompetensiyaviy yondashuv
- bolaga yo‘naltirilgan ta’lim
- o‘yin orqali o‘qitish
- rivojlanishga mos tarbiyaviy ta’sir
- integratsiyalashgan ta’lim jarayoni

Bu tamoyillar barchasi bolalarning rivojlanishi, tafakkuri o‘sib borishi hamda erkin o‘rganishi uchun xizmat qiladi.

Davlat o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasining quyidagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari va muassasalarida qo‘llanilishi majburiydir:

- davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida;
- maktabgacha ta’lim sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi nodavlat MTTlarida;
- ta’lim va tarbiyaning muqobil shakllarida;
- “Mehribonlik” uylari maktabgacha ta’lim guruhlarida;
- monitoring va uzluksizlikni ta’minlash maqsadida maktabgacha va boshlang‘ich ta’limni nazorat qiluvchi boshqaruv organlarida.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi.

“Ilk qadam” maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun davlat o‘quv dasturi (qayta ishlangan nashr). — Toshkent: MTM vazirligi, 2020. — 184 bet.

Bolalik – bu muhim ahamiyatga molik yosh va hayotiy davr. Bolalikning o‘ziga xos xususiyati - bu bolalarning ta’lim olish tajribasi natijasida kattalardan ko‘ra ko‘proq o‘rganish va o‘zgarish qobiliyatiga ega ekanligidir. Bolalik – bu baxtli bolalik huquqi tan olinadigan, bola rivojlanishining muhim bosqichi. Bolaning huquqi, individualligi va rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olish. Barcha bolalar katta imkoniyat egasi bo‘lib dunyoga keladi va har biri tug‘ma iste’dodga ega. Har bir bola o‘ziga xos individualdir. Barcha bolalar o‘z salomatligi va farovonligini himoya qilish, mustahkamlash, shuningdek, sifatli maktabgacha ta’limdan teng foydalanish huquqiga ega. Bolalar, shu jumladan, alohida ehtiyojli bolalar ta’lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida tan olinadi va faoliyat turini tanlash, rejalashtirishda ishtirok etish, bilimga bo‘lgan tabiiy qiziqishlarini qondirish orqali ularning ta’lim olishi va rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Har bir bolaning har tomonlama rivojlanishi va farovonligini ta’minlash. MT - parvarish, ta’lim va tarbiyadagi uyg‘un jarayondir; u bolaning barcha rivojlanish sohalarida rivojlanishini ta’minlaydi; bu ta’lim va tarbiya jarayonida barcha rivojlanish sohalarining o‘zaro bog‘liqligini, shuningdek, ta’lim olishning turli xil va har tomonlama imkoniyatlari va har bir rivojlanish sohasi bo‘yicha integratsiyani ta’minlash zarurligini belgillaydi.

Pedagogning markazlardagi roli

- kuzatuvchi
- yo‘naltiruvchi
- faoliyatni tashkil etuvchi
- motivator
- refleksiya jarayonini tashkil etuvchi

Pedagog markazlardagi faoliyatni to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshqarmaydi, balki bolalarning mustaqilligi va tashabbusini qo‘llab-quvvatlaydi. Pedagog bolalar hayotini muntazam va tizimli ravishda kuzatib boradi. Bolaning rivojlanishini kuzatish – pedagog faoliyatidagi muhim mas’uliyatli ish. Kuzatishlarning maqsadi ta’lim va tarbiya jarayonida bolaning turli bilim va ko‘nikmalardan qanday foydalanishi haqida ma’lumot to‘plashdir. Bolalarni turli joy, vaqt va sharoitlarda kuzatib, pedagog ularning qiziqishlari, kuchli tomonlari va ehtiyojlari haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘ladi. Pedagogik kuzatishlar natijasida olingan ma’lumotlar asosida ta’lim va tarbiya jarayoni rejalashtiriladi va takomillashtiriladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkink, “Ilk qadam” o‘quv dasturi asosida rivojlantirish markazlarini samarali tashkil etish maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Markazlar bolalarning mustaqil o‘rganish, tajriba orttirish, muloqot qilish hamda ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Pedagogning mazmunli rejalashtiruvchi, integratsiyalashgan yondashuvi va bolaning individual xususiyatlariga e’tibor qaratilishi markazlar samaradorligini oshiradi. Shu bois rivojlantirish markazlari maktabgacha ta’lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadigan zamonaviy pedagogik mexanizm sifatida e’tirof etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. — Toshkent: “Maktabgacha ta’lim vazirligi nashriyoti”, 2018. — 168 bet.
2. “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun davlat o‘quv dasturi (qayta ishlangan nashr). — Toshkent: MTM vazirligi, 2020. — 184 bet.

3. Bredekamp, S. Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Education. Washington, DC: NAEYC, 2014. (Teaching guide, p. 45–78)
4. Gordon, A., Browne, K. Beginning and Beyond: Foundations in Early Childhood Education. Pearson Education, 2016. (Textbook, pp. 102–149)
5. Essa, E. Introduction to Early Childhood Education. Cengage Learning, 2019. (Instructional resource, p. 56–90)
6. Edwards, C., Gandini, L., Forman, G. The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach. Praeger, 2012. (Scholarly book, pp. 130–175)